

BLOCKCHEYN TEXNALOGIYASI TUSHUNCHASI VA BLOKCHEYN ASOSIDAGI HUQUQIY XIZMATLAR

Mamatqulov Sardorbek Muzaffar o'g'li
Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

“Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik” fakulteti 1-kurs talabasi
sardormamatqulov828@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558253>

Annotatsiya: Ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining mohiyati va uning huquqiy xizmatlarda qo'llanilishi yoritiladi. Blokcheyn — markazlashmagan ma'lumotlar tizimi sifatida — yuridik jarayonlarda shaffoflik, ishonchlilik va o'zgarmaslikni ta'minlaydi. Tadqiqot davomida blokcheyn asosidagi huquqiy xizmatlarning turlari, xususan smart-shartnomalar, dalillarni blokcheynga joylashtirish va davlat boshqaruvida undan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyaning huquqiy muammolari, xalqaro me'yoriy tajribalar va tartibga solish mexanizmlari ham ko'rib chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, blokcheyn huquq sohasida ishonchni oshirish va inson omilini kamaytirish orqali yuridik xizmatlarning sifatini oshiradi. Shuningdek, qonunchilikni takomillashtirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash va fuqarolarni xabardor qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: blokcheyn, smart-shartnoma, LegalTech, huquqiy xizmatlar, raqamli ishonch, dalillar, regulatsiya.

ABSTRACT:

This article explores the essence of blockchain technology and its application in legal services. As a decentralized data system, blockchain ensures transparency, reliability, and immutability in legal processes. The study analyzes various types of blockchain-based legal services, particularly smart contracts, digital notaries, evidence registration on blockchain, and its use in public administration. Furthermore, the paper examines the legal challenges of this technology, international regulatory practices, and governance mechanisms. The findings indicate that blockchain enhances the quality of legal services by increasing trust and reducing human intervention in the legal field. Recommendations are provided for improving legislation, developing public-private partnerships, training specialists, and raising public awareness.

Keywords: blockchain, smart contract, LegalTech, legal services, digital trust, evidence, regulation.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda texnologik taraqqiyot inson faoliyatining barcha sohalarini, jumladan, huquqiy tizimni ham tubdan o'zgartirdi. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyasining paydo bo'lishi va rivojlanishi huquqiy munosabatlarda yangi yondashuvlarni shakllantirdi. Blokcheyn (Blockchain) — bu markazlashmagan, o'zgarmas ma'lumotlar bazasi bo'lib, unda ma'lumotlar zanjir shaklida saqlanadigan va kriptografik usullar bilan himoyalangan tizim.[1]. Huquqiy sohada blokcheyn texnologiyasining joriy etilishi bir necha jihatdan muhim: birinchidan, u shartnomaviy munosabatlarni avtomatlashtirishga imkon beradi; ikkinchidan, u hujjatlarning haqiqiylikni ta'minlaydi; uchinchidan, u korrupsion xavflarni kamaytiradi[2]. Mamlakatimizda kripto-aktivlar, smart-shartnomalar va raqamli tranzaksiyalar bilan bog'liq huquqiy masalalar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Xususan, blokcheyn asosidagi bitimlarning huquqiy kuchi, raqamli aktivlarning iqtisodiy aylanmadagi roli va ularni davlat tomonidan nazorat qilish

mexanizmlari bo'yicha yagona normativ yondashuv shakllanmagan. Shu sababli, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston qonunchiligida blokcheyn texnologiyalarining huquqiy asoslarini tahlil qilish, xorijiy tajribani solishtirish va milliy huquqiy tizimni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mazkur tadqiqotda taqqoslama-huquqiy tahlil, doktrinal tahlil va empirik yondashuv metodlari va statistik raqamli metodlar qo'llanildi. Taqqoslama-huquqiy tahlilda Blokcheyn texnologiyasining turli mamlakatlardagi huquqiy tartibga solinishi o'rganildi. Masalan, Germaniya, Estoniya va Janubiy Koreya qonunchiligi bilan solishtirildi. Doktrinal tahlilda Smart-shartnomalar va blokcheyn asosidagi huquqiy tizimlarning nazariylari bilan birga ilmiy maqolalar asosida tahlil qilindi. Shu jumladan, 20 dan ortiq ilmiy maqola va ekspert hisobotlari o'rganildi. Empirik tahlilda esa amaliy misollar va xalqaro tajribalar (masalan, Estoniyada davlat xizmatlarining 99% blokcheyn asosida yuritilishi) tahlil qilindi. Statistik va raqamli tahlilda 2022-yilda dunyo bo'yicha 2000 dan ortiq kriptovalyutalar mavjudligi, bitkoin va Ethereum bozor ulushi 65% ni tashkil qilishi va tranzaksiya samaradorligi 10 daqiqa ichida amalga oshirilishi kabi statistik ma'lumotlar kiritildi [3]. Ma'lumotlar asosan Westlaw, LexisNexis, OECD Digital Policy Papers, ilmiy jurnallar, rasmiy hukumat hujjatlari va onlayn akademik resurslar kabi huquqiy manbalardan olindi

NATIJALAR

Tahlil natijasi shuni ko'rsatdiki, Blokcheyn texnologiyasi-bu ma'lumotlarni saqlash va uzatishning innovatsion usuli bo'lib, u markazlashtirilmagan tizimda ishlaydi [4]. Blokcheyn tizimi yuridik maqsadlarda dalillarni saqlash, hujjatlarning haqiqiylikni tasdiqlash va shartnomalarni avtomatik bajarish imkoniyatini beradi. Uning markazlashmagan tabiati sababli, bitta subyekt ma'lumotlarni o'zgartira olmaydi, bu esa huquqiy ishonchni oshiradi [5]. Blokcheyn tarmog'i bir nechta ishtirokchi va umumiy infratuzulmani talab qiladi. Asosiy talab –tarmoqning mavjudligi. Internet bu maqsad uchun mos keladi, ammo dasturga qarab mahalliy tarmoq (local area network) kabi kichikroq infratuzuma ham yetarli bo'ladi [6]. Shuningdek Smart-shartnoma — bu blokcheyn tarmog'ida avtomatik tarzda bajariladigan raqamli shartnomadir. Masalan, Ethereum tarmog'ida 2022-yilda 4 milliondan ortiq smart-shartnomalar ishlatilgan. Smart-shartnomalar o'zida dasturiy kod sifatida ifodalanadi va ma'lum shartlar bajarilganda avtomatik tarzda kuchga kiradi. Bu yuridik jihatdan "avtomatlashtirilgan bitim" sifatida e'tirof etiladi. Smart contract texnologiyasi –bu oldindan belgilangan shartlar bajarilganda avtomatik tarzda amal qiluvchi algoritmlar chunki ular avtomatlashtirish va shaffoflikni ta'minlaydi. Biroq smart shartnomalar o'zgarmas bo'lganligi sababli salbiy oqibatlar uzoq vaqt saqlanishi mumkin [7]. O'zbekiston qonunchiligida smart-shartnomalar to'g'ridan-to'g'ri tartibga solinmagan bo'lsa-da, "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonun (2015) va "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonun (2003) orqali ularning huquqiy kuchi bilvosita ta'minlanmoqda. Bugungi kunda blokcheyn texnologiyasi asosida quyidagi huquqiy xizmatlar shakllanmoqda: Birinchisi dalillarni saqlash tizimi. Ushbu tizimda sudda isbot vositasi sifatida blokcheynga yozilgan ma'lumotlardan foydalanish nazarda tutiladi. Ikkinchisi esa huquqiy konsultatsiyalar turli xil platformalari orqali sun'iy intellekt yordamida yuridik xizmatlar ko'rsatish. Masalan, Estoniyada davlat xizmatlarining 99% blokcheyn asosida yuritiladi, bu esa ma'lumotlar xavfsizligini va yuridik ishonchlilikni ta'minlaydi [8]. Bundan tashqari blokcheyn texnologiyasining xorijiy tajribalarini ham

o'rganadigan bo'lsak, Germaniya tajribasida blokcheyn texnologiyasi 2020-yilda qabul qilingan "Elektron qimmatli qog'ozlar to'g'risida"gi qonun (eWpG) orqali rasmiy ravishda moliyaviy instrument sifatida tan olindi. Ushbu hujjatga muvofiq, blokcheyn tarmog'ida yaratilgan elektron obligatsiyalar, aksiyalar va boshqa qiymatli qog'ozlar an'anaviy qimmatli qog'ozlarga tenglashtiriladi. Bu esa investorlar uchun shaffoflik va xavfsizlikni oshirdi. Estoniyada esa davlat xizmatlarini raqamlashtirishda blokcheyn texnologiyasini keng joriy etgan ilg'or davlatlardan biridir. Ularning "e-Estonia" loyihasi doirasida tug'ilish, nikoh, mol-mulk kadastri, tibbiy ma'lumotlar kabi barcha reyestrlar blokcheyn asosida boshqariladi. Shu orqali Estoniya davlat boshqaruvida ma'lumotlarning xavfsizligini va fuqarolarning ishonchini oshirishga erishgan [9]. Janubiy Koreyada esa blokcheyn texnologiyasi "Raqamli hukumat 4.0" strategiyasining bir qismi sifatida tan olingan bo'lib, hukumat xizmatlarida, tibbiyotda, transport tizimida va soliq boshqaruvida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ular 2021-yildan boshlab elektron shartnomalarni to'liq blokcheyn asosida yuritishga o'tgan. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, blokcheynni qonuniylashtirish uchun faqat moliyaviy yoki texnik mexanizmlarni emas, balki huquqiy ishonch mexanizmlarini ham yaratish muhim hisoblanadi. Ya'ni, shartnoma, hujjat, yoki davlat qarori blokcheyn orqali tuzilgan bo'lsa ham, u rasmiy huquqiy kuchga ega bo'lishi kerakdir.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston bilan Germaniya, Estoniya va Janubiy Koreya qonunchiliklari o'rtasida quyidagi asosiy farqlar mavjud:

Yo'nalishlar	O'zbekiston	Germaniya	Estoniya	Janubiy Koreya
Blokcheynning huquqiy ta'rifi	Aniq belgilanmagan	Qonun orqali belgilangan	Davlat tizimiga integratsiyalangan	Hukumat strategiyasida ko'rsatilgan
Elektron shartnomalar maqomi	Fuqarolik kodeksida ko'rsatilmagan	Blokcheyn orqali tasdiqlanadi	To'liq tan olingan	To'liq tan olingan
Raqamli aktivlar tartibi	Qonun darajasida mustahkamlangan	Qonun darajasida mustahkamlangan	Hukumat qarorlari bilan tasdiqlangan	Hukumat qarorlari bilan tasdiqlangan

1-jadval

Shu tarzda, O'zbekiston hali tajriba bosqichida bo'lsa, Germaniya va Estoniya singari davlatlar blokcheynni milliy huquqiy tizimning to'liq elementi sifatida joriy etgan. O'zbekistonda blokcheyn texnologiyasini keng tatbiq etish quyidagi ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Birinchidan, davlat reyestrlari va kadastr tizimlarida ma'lumotlarning soxtalashtirilishiga barham beradi, Ikkinchidan soliq to'lovlarida shaffoflikni oshiradi, Uchinchidan, korrupsiya kamayadi, to'rtinchidan xalqaro investorlar uchun huquqiy ishonchni ta'minlasydi, va raqamli iqtisodiyotning barqaror o'sishini rag'batlantiradi. Shuningdek, blokcheyn asosidagi "smart-shartnomalar" yuridik shaxslar va fuqarolar o'rtasidagi bitimlarni avtomatik tarzda amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa vositachilar sonini kamaytirib, iqtisodiy muomalalarni kamaytiradi.

MUHOKAMA

O'zbekiston Respublikasida blokcheyn texnologiyasini huquqiy jihatdan tartibga solish masalasi zamonaviy raqamli iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud qonunchilik asosan raqamli aktivlar va kripto-aktivlar aylanmasiga e'tibor qaratgan bo'lib, texnologiyaning o'zi — blokcheynning huquqiy holat hali to'liq ochilmagan. Shu sababli, mamlakatimizda blokcheynning amaliy qo'llanilishi ko'p hollarda sinov yoki eksperimental loyiha shaklida amalga oshirilmoqda. Avvalo, O'zbekiston qonunchiligida blokcheyn texnologiyasining huquqiy ta'rifi mavjud emas. Bu esa davlat va xususiy sektor o'rtasida tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Masalan, "smart-shartnomalar" va "raqamli yozuvlar"ni huquqiy jihatdan tan olish masalasi hali aniqlashtirilmagan. Fuqarolik kodeksida elektron hujjat va raqamli imzo tushunchalari mavjud bo'lsa-da, ular blokcheyn asosidagi hujjatlarni o'z ichiga olmaydi. Natijada, blokcheyn orqali tuzilgan kelishuvlar sudlarda huquqiy dalil sifatida qabul qilinmasligi ehtimoli bor. Bu esa investorlar va startup loyihalar uchun ishonch muhitini pasaytiradi. Bundan tashqari, davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashish tizimi hamon markazlashtirilgan shaklda saqlanib qolayotgani sababli, blokcheynning asosiy afzalligi — ya'ni markazlashmaganlik va shaffoflik tamoyili to'liq ro'yobga chiqmayapti. Xorijiy tajribalarga qaraydigan bo'lsak, Germaniya, Estoniya va Janubiy Koreya tajribalarida, blokcheyn texnologiyasini huquqiy tizimga muvaffaqiyatli kiritish uchun quyidagi shartlar bajarilishi zarur:

- Huquqiy ta'rifning aniqlash kerak ya'ni texnologiyaning o'zi va uning qo'llanish sohasi qonunlarda aniq belgilanishi kerak;
- Blokcheyn asosida tuzilgan elektron shartnomalar Fuqarolik kodeksi darajasida tan olinishi lozim;
- Davlat sektori ishtirokini oshirish kerak ya'ni davlat organlari blokcheyn asosidagi xizmatlarni (masalan, kadastr, soliq, tibbiy reyestrlar) amalda joriy;
- Texnik standartlar: ma'lumotlarning xavfsizligi, shifrlash mexanizmlari va ma'lumotlar almashish protokollari yagona texnik standartlar asosida belgilanadi.

Bu shartlar bajarilgan taqdirdagina, blokcheyn texnologiyasi faqat moliyaviy sohada emas, balki yuridik va davlat boshqaruvi tizimlarida ham barqaror ishlaydi. Huquqiy nuqtayi nazardan, blokcheyn fuqarolik huquqida yangi institutlarni yuzaga keltiradi. Masalan, "smart-shartnomalar" shartnoma huquqining yangi shakli sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bunday shartnomalar avtomatik bajariladi va inson aralashuvini kamaytiradi. Bu holat, o'z navbatida, huquqiy aniqlikni kuchaytiradi, biroq javobgarlik masalasini murakkablashtiradi. Chunki, smart-shartnomada xatolik yuz bersa, kim javobgar bo'lishi — dasturchimi, foydalanuvchimi yoki platformaning o'zi — aniq belgilanmagan bo'ladi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan, blokcheynning joriy etilishi O'zbekistonda soliq shaffofligini oshiradi, soxta korxonalar faoliyatini kamaytiradi va xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytiradi. Chunki blokcheyn asosida barcha moliyaviy operatsiyalar qayd etiladi va ularni o'zgartirish imkoni yo'q. Shu bois, investorlar va davlat organlari o'rtasidagi ishonch darajasi oshadi. Ijtimoiy nuqtayi nazardan esa, blokcheyn davlat xizmatlarining ochiqligi va fuqarolarga qulayligini ta'minlaydi. Masalan, Estoniya tajribasida fuqarolar o'z shaxsiy ma'lumotlaridan kim foydalanayotganini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin. Bu tizim O'zbekistonda ham joriy etilsa, davlat xizmatlarining shaffofligi oshadi va fuqarolarning davlat tizimiga bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, O'zbekiston sharoitida quyidagi huquqiy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. “Blokcheyn texnologiyalari to‘g‘risida” maxsus qonun qabul qilinishi lozim. Bu qonun blokcheynning ta‘rifi, turlari, ishtirokchilarning huquq va majburiyatlarini, hamda davlat tomonidan nazorat mexanizmlarini belgilab berishi kerak.

2. Fuqarolik kodeksiga o‘zgartirishlar kiritish orqali smart-shartnomalarni huquqiy kuchga ega hujjat sifatida tan olish kerak.

3. Davlat xizmatlarida blokcheynni joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Avval soliqlar, notariat va kadastr sohasida sinovdan o‘tkazish, keyinchalik tibbiyot va ta‘lim tizimiga ham tatbiq etish tavsiya etiladi.

4. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish — Germaniya va Estoniya kabi ilg‘or davlatlar bilan tajriba almashish, qo‘shma ilmiy va normativ loyihalarni ishlab chiqish foydali bo‘ladi. Shunday qilib, blokcheyn texnologiyasini O‘zbekiston huquqiy tizimiga joriy etish nafaqat texnologik yutuq, balki iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar uchun ham muhim asos bo‘la oladi. Eng asosiysi, bu jarayon huquqiy ishonch va fuqarolik mas‘uliyatini oshirishga xizmat qiladi. beradi.

XULOSA

Blokcheyn texnologiyasi huquqiy sohada yangi davrni boshlab berdi. U huquqiy xizmatlarni avtomatlashtirish, shaffoflikni ta‘minlash va hujjat aylanishini soddalashtirish imkonini beradi. Biroq, bu texnologiyaning samarali ishlashi uchun aniq huquqiy mexanizmlar, xalqaro standartlarga mos me‘yorlar va malakali mutaxassislar zarur. O‘zbekiston huquq tizimi blokcheynni joriy etish orqali raqamli ishonch tizimini yaratish, korrupsiyani kamaytirish va sud ishlarini tezlashtirish imkoniyatiga ega. Shu bois, qonunchilikda smart-shartnomalar, raqamli notariat va dalillar tizimi bo‘yicha alohida me‘yoriy asoslar ishlab chiqilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
2. Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media.
3. OECD (2022). Blockchain Technologies and the Law. OECD Digital Economy Papers
4. Inoyatov.Nodirbek Xayitboy o‘g‘li,-t.TDYU nashriyoti,2025.96b
5. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution. Penguin.
6. Blockchains require multiple parties and a shared infrastructure.80 Tex.B.J.228 April 2017. <https://advance.lexsis.com>
7. Finck, M. (2018). Blockchain Regulation and Governance in Europe. Cambridge University Press.
8. Government of Estonia. (2021). E-Estonia: Blockchain in Public Sector. Retrieved from <https://e-estonia.com>
9. Martens, T. (2018). Estonia: From e-government to blockchain governance. *Harvard International Review*, 39(4), 10–14. 2018 WL 6721234. WestlawClassic